

TERGOVGA QADAR TEKSHIRUV JARAYONIDA QONUNIYLIK

Zaripova Shaxnoza O'ktamjon qizi
Sergeli tumani IIO FMB Tergov bo'limi
tergovchisi, kapitan

Annotatsiya: maqolada tergovga qadar tekshiruv sifatida jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlarni tekshirish, ularni ko'rib chiqish natijasi yuzasidan qaror qabul qilishga doir tadbirlar haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: qonuniylik, jinoyat ishini qo'zg'atish, tergov bo'limi, prokuror, qonuniylikning buzilishi, prokurorning vakolatlari.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan sud huquq islohotlarining asosiy maqsadi shiddat bilan o'zgarayotgan zamon talablariga javob beradigan, inson huquqlari va erkinliklari oliy qadriyat sifatida kafolatlaydigan qonunchilik tizimi va uni amalga oshirish mexanizmini to'liq shakllantirish va amaliyotga joriy etishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish ayniqsa jinoyat haqidagi ariza va xabarlarni qabul qilish, ro'yxatdan o'tkazish va hal etish, jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash va ular uchun javobgarlik va jazoning muqarrarligini ta'minlash, jinoyatdan jabrlangan shaxslarning buzilgan huquqlarini tiklash, shuningdek ushbu jarayonlar davomida qonuniylik ta'minlanishi juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jinoyat-protsessual faoliyat davomida jinoyat protsessining maqsadlariga erishishni ta'minlovchi bir qancha huquqiy mexanizmlar mavjud bo'lib, ular jinoyat-protsessual faoliyatning amalga oshirilishi tartibi, shakli va mazmunini belgilaydi.

Jinoyatga oid ariza va xabarlarni qabul qilish, ro'yxatdan o'tkazish, ko'rib chiqish va hal etishdan iborat faoliyat O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining normalari va idoraviy normativ-huquqiy xujjatlar bilan tartibga solingan bo'lib, uni amalga oshirishda surishtiruvchi, tergovchi va prokuror tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar va qabul qilinadigan qarorlar qonuniylik va asoslantirilganlik talablariga javob berishi lozim.

Zero JPKning 382-moddasi 3-qismi 1-bandida va O'zbekiston Respublikasining 2001 yil 29 avgustdagi "Prokuratura to'g'risida"gi Qonunining 28-moddasi 1-qismi 2-bandida "...sodir etilgan yoki tayyorlanayotgan jinoyatlar haqidagi ariza va ma'lumotlarni qabul

qilish, ro‘yxatdan o‘tkazish va hal etish to‘g‘risidagi qonun talablari qay darajada ijro etilayotganligini har oy kamida bir marta tekshiradi”, deb belgilangan.

Aynan yuqorida keltirilgan qonun buzilishlarini oldini olish zaruriyati jinoyat ishini qo‘zg‘atish bosqichida qonuniylikni ta‘minlash tizimini yaratilishini va ishchan mexanizmini joriy etilishiga ehtiyojni tug‘diradi. Jinoyatga oid xabarlarni ko‘rib chiqishda qonuniylikni ta‘minlash jinoyatga oid xabarlarni qabul qilish, ro‘yxatga olish, hisobga olish va hal etish tartibiga rioya etishni tekshirish orqali ro‘yobga chiqariladi. Ichki ishlar organining boshlig‘i har kuni hodisalar to‘g‘risidagi xabarlarning o‘z vaqtida va to‘liq ro‘yxatga olinishi hamda hal etish muddatlariga rioya etilishi, jinoyatlarni hisobga olish kitobi hamda hodisalar to‘g‘risidagi xabarlarni hisobga olish jurnalining to‘g‘ri yuritilishini nazorat qilishi lozim, jinoyatga oid xabarlarning ichki ishlar organida ro‘yxatga olinishining to‘liqligini solishtirib chiqishi kerak.

Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi shaxsning protsessual faoliyatida qonuniylikni ta‘minlash ham jinoyat-protsessual xususiyatga ega bo‘ladi. Biroq, hozirgi kunga qadar tergovga qadar tekshiruv jarayonidan qonuniylikni ta‘minlash muammolari qonunchilikda tergov amaliyotining muammolariga mos ravishda hal etilmagan. Masalan, JPK 329-moddasining 5-qismiga asosan, jinoyat to‘g‘risidagi arizalar va xabarlarni tergovga qadar tekshirish muddatini surishtiruvchi yoki tergovchining asoslantirilgan qarori bo‘yicha bir oygacha uzaytirish huquqi faqat prokurorga berilgan. Amalda esa mazkur jaryonda qonuniylikni ta‘minlash bo‘yicha asosiy sa‘y-harakatlar tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va tergov bo‘limi boshlig‘i tomonidan amalga oshiriladi.

Tergovga qadar tekshiruv jarayonida qonuniylikni ta‘minlashning asosiy maqsadi jinoyatga oid xabarlarni ko‘rib chiquvchi tekshiruvni amalga oshiruvchi mansabdor shaxs, surishtiruvchi tergovchilarning faoliyatiga protsessual rahbarlik qilishdan iborat.

Fikrimizcha, tergovga qadar tekshiruv davomida jinoyat ishini yuritishga mas‘ul bo‘lgan davlat organlari shaxs huquq va erkinliklarining buzilmasligini ta‘minlash bilan birga, ularga o‘z huquqlaridan to‘laqonli foydalanishlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berishi lozim. Jinoyat-protsessual munosabatlarda shaxslarning huquqlarini kafolatlovchi normalar sifatida Jinoyat-protsessual kodeksining 64-moddasini keltirish o‘rinli bo‘ladi. Chunki ushbu norma ishni yuritishga mas‘ul organlarga jinoyat-protsessual

munosabatlarda ishtirok etayotgan shaxslarning qonunda belgilangan huquqlarini tushuntirib berish va bu huquqlarni amalga oshirishlari uchun barcha imkoniyatlarni yaratish majburiyatini yuklaydi. Jumladan, Jinoyat-protsessual kodeksining 64-moddasida surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sudya gumon qilinuvchiga, ayblanuvchiga, sudlanuvchiga, shuningdek jabrlanuvchiga, fuqaroviy da'vogarga, fuqaroviy javobgarga va ularning vakillariga berilgan huquqlarini tushuntirib berishi va bu huquqlarni amalga oshirish imkoniyatlarini ta'minlashi shart ekanligi qayd etilgan.

Lekin ushbu normada tergovga qadar tekshiruv jarayonida jinoyat protsessi ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari yoki bevosita ushbu jarayonni amalga oshiruvchi tergovga qadar tekshiruv organi mansabdor shaxsi haqida mutlaqo to'xtalib o'tilmagan. Bu esa, o'z navbatida, ushbu jarayon bilan bog'liq muammo va kamchiliklarga jiddiy e'tibor qaratish lozimligini taqozo etadi.

Shuningdek, tergovga qadar tekshiruv jarayonida protsess ishtirokchilarining huquqlari kafolatlanganligini biz Jinoyat-protsessual kodeksining 333-moddasida o'z ifodasini topganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu moddada qayd etilganidek, Jinoyat-protsessual kodeksining 83-moddasining 1 va 2-bandlarida hamda 84-moddasi birinchi qismining 1, 3–8- bandlarida nazarda tutilgan holatlar aniqlangan taqdirda, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish to'g'risida qaror chiqaradi, jinoyat sodir etilganligi to'g'risida xabar bergan fuqaro, korxon, muassasa, tashkilot, jamoat birlashmasi yoki mansabdor shaxs bu haqda xabardor qilinadi. Shuningdek, ushbu holatda ularga qaror ustidan shikoyat qilish huquqi va tartibi tushuntirilib o'tilishi lozim.

Amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksi normalarida ushbu kodeksning 84-moddasida nazarda tutilgan asoslarni qo'llashdan protsess ishtirokchilariga tegishli asosning mohiyati va uni qo'llash natijasida kelib chiqadigan huquqiy oqibatlarni tushuntirish talabi belgilanmagan. Vaholanki, aksariyat shaxslar Jinoyat-protsessual kodeksining 84-moddasida o'z ifodasini topgan asoslarning ushbu kodeksning 83-moddasida belgilangan reabilitatsiya (oqlash) uchun asoslar bilan farqini chuqur anglab etmaydilar. Bu esa o'zini aybsiz hisoblamagan ayrim shaxslarga nisbatan ham jinoyat ishini 84-moddada nazarda tutilgan asoslar bilan rad etilishiga va mazkur jinoyatni sodir etgan haqiqiy aybdor

shaxslarning javobgarlikdan qutulib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Yuqorida sanab o'tilganlardan kelib chiqib, Jinoyat-protsessual kodeksining 84-moddasida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish haqida qaror qabul qilishdan avval jinoyat protsessi ishtirokchilariga javobgarlikdan ozod bo'lish huquqiga ega ekanligi va ularning qo'llanilishi natijasida qanday huquqiy oqibatlar vujudga kelishi mumkinligi bo'yicha tushuntirishlar berish va ushbu tushuntirishlarni bayonnomada rasmiylashtirishni ishni yuritayotgan mansabdor shaxsga alohida majburiyat sifatida belgilashni Jinoyat-protsessual kodeksida qayd etish zarur, deb hisoblaymiz.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida va boshqa normativ hujjatlarda surishtiruv, dastlabki tergov va sud jarayonida ishtirok etuvchi jinoyat protsessi ishtirokchilarining tushunchasi va huquqiy maqomlari aniq belgilab o'tilganligini kuzatishimiz mumkin. Lekin bunday fikrni biz ishni sudga qadar yuritish bosqichining dastlabkisi bo'lgan tergovga qadar tekshiruv jarayoni haqida bildirib o'ta olmaymiz.

Tergovga qadar tekshiruv jarayonida ushbu jarayonni bevosita amalga oshirish uchun mas'ul sifatida tergovga qadar tekshiruv organining mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi va prokuror keltirib o'tilgan bo'lib, ularning huquq va majburiyatlari Jinoyat-protsessual kodeksining 34, 36, 381 va 391-moddalarida ifodalangan.

Shu o'rinda e'tiborimizni tergovga qadar tekshiruv jarayonida bevosita qatnashuvchilar jinoyat protsessida o'z manfaatlarini himoya qiluvchi ishtirokchilarga qaratsak. Ushbu ishtirokchilardan tergovga qadar tekshiruv jarayonida himoyachi (49-53 modda), qonuniy vakil (60-61 modda) va vakillarning (62-63 modda) ishtirok etishini kuzatishimiz mumkin. Ushbu jinoyat protsessi ishtirokchilarining huquq va majburiyatlariga e'tibor bilan razm solsak, bu holatda ham tergovga qadar tekshiruv organlari bilan amalga oshiriladigan faoliyat lozim darajada ifodalanmaganligi, holat mavhumligicha qolganligi namoyon bo'ladi.

Faqatgina Jinoyat-protsessual kodeksining 49-moddasining to'rtinchi qismida himoyachining ishda ishtirok etishiga jinoyat protsessining har qanday bosqichida, shaxs ushlanganda esa uning harakatlanish erkinligiga bo'lgan huquqi amalda cheklangan paytdan boshlab ruxsat etilishi belgilangan.

Tergovga qadar tekshiruv jarayonida asosiy e'tibor berishimiz lozim bo'lgan holatlardan biri bu tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgan shaxsning huquq va majburiyatlarini belgilab olish, qolaversa uning huquqiy maqomini aniqlash zarurati bo'lib hisoblanadi.

Tergovga qadar tekshiruv jarayonida tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgan shaxsning huquq va majburiyatlarini ifodalashga qaratilgan normativ hujjatlar Jinoyat-protsessual kodeksida aks etgan bo'lib, ushbu normalar faqatgina e'lon qilingan amnistiya akti sodir etilgan jinoyat yoki shaxsga daxldor bo'lgan holatlarda va tergovga qadar tekshiruv jarayonida shaxs Jinoyat-protsessual kodeksining 224-moddasi tartibida ushlab turilgandagina ta'sir doirasiga ega.

Bizning fikrimizcha, tergovga qadar tekshiruv jarayonida shaxs huquq va erkinliklarining samarali ta'minlanishiga erishish maqsadida ushbu jarayonda ishtirok etayotgan, ya'ni tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgan shaxsning jinoyat protsessi ishtirokchisi sifatidagi huquqiy maqomini belgilash va ushbu shaxsning huquq va majburiyatlarini Jinoyat-protsessual kodeksi normasida aks ettirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, tergovga qadar tekshiruv jarayoni bilan bog'liq bo'lgan huquqiy asoslarining yanada takomillashtirilishi, mavjud kamchiliklarning bartaraf etilishi, mavjud normalarning samarali qo'llanilishi har bir jinoyat ishi yuzasidan adolatning qaror topishiga xizmat qilib, jinoyat-protsessual munosabatlarda shaxs huquqlarini ta'minlashda muhim institutlardan biriga aylanishi, shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Saitbaev T.R., Zokirov B.E. Jabrlanuvchi va guvohlarni himoya qilishning huquqiy va tashkiliy muammolari // Huquq – Pravo – Law. – 2019. – № 2. – B.51-52.;
2. Muxitdinov F.M. "YUrisprudensiya" mutaxassisligi "Jinoyat huquqi" sohasining "Viktimologiya" fani bo'yicha O'quv-uslubiy qo'llanma – T: IIV Akademiyasi, 2019. – B.34.
3. Astanova L.A. Jinoyat ishini yuritishga mas'ul bo'lgan davlat organlari va mansabdor shaxslar. – T., 1997. – B.68.

4. Saidov B.A. Ishni sudga qadar yuritishda shaxsning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ta'minlash: Monografiya. –T.:O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2020. – B.235.